

SUVDAN NOOQILONA FOYDALANISH NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN EKOLOGIK MUAMMOLAR

Shodiyev Sanjar Ro‘ziqulovich

Navoiy davlat universiteti Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
kafedrasi mudiri, professor

Nabiyeva Parvina Jamshid qizi

Navoiy davlat universitetining magistranti

email: nabiyevaparvina4767@gmail.com

Annotasiya. Mazkur maqolada suvdan nooqilona foydalanish natijasida kelib chiqadigan ekologik muammolar bayon qilingan. Shuningdek, cho‘llashish, havo haroratini isishi, suv resurslarining kamayishi, global isish kabi muammolarni hal qilish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: gidrologiya, suv, ekologiya cho‘llashish, suv resurslari, global isish.

Abstract. This article describes the environmental problems arising from the irrational use of water. It also makes suggestions and recommendations for solving problems such as desertification, warming air temperatures, depletion of water resources, and global warming.

Keywords: hydrology, water, ecology, desertification, water resources, global warming.

Аннотация. В данной статье описаны экологические проблемы, вызванные неразумным использованием воды. Также были сделаны предложения и рекомендации по решению таких проблем, как опустынивание, повышение температуры воздуха, истощение водных ресурсов, глобальное потепление.

Ключевые слова: гидрология, вода, экология, опустынивание, водные ресурсы, глобальное потепление.

Suv tabiatning bebaho va noyob boyligi, butun tirik mavjudotning, ya'ni inson, o'simlik va hayvonot dunyosining hayot manbai bo'lib, tabiat va jamiyat tizimida paydo bo'ladigan bio-ekologik va ijtimoiy jarayonlarida uning o'рни beqiyosdir. Olimlar sayyoramizdagi ilk tirik mavjudotlar suvdan paydo bo'lganini ta'kidlashadi. Million yillardan buyon suv tiriklik evolyutsiyasiga ham, yer sayyorasining geografik shakliga, iqlim o'zgarishlariga ham beqiyos ta'sir ko'rsatmoqda. Bizga ma'lumki, suv qishloq xo'jaligi va sanoatdagi barcha texnologik jarayonlarning zaruriy qismidir. Shu sababdan, suv boylıkları bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, ushbu tabiat boyligidan tejamkorlik asosida aniq maqsadli va oqilona foydalanish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Suv qishloq xo'jaligi va sanoatdagi barcha texnologik jarayonlarning zaruriy qismidir. Yer yuzining qariyb 3/4 qismini tashkil qiladi. Suv keng tarqalgani va uning insonlar hayotidagi ahamiyati kattaligi tufayli qadimdan hayot manbai hisoblangan.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki hozirgi kunda dunyo bo'ylab suvdan nooqilona foydalanish jarayonlari kuzatilmoqda va buning natijasida turli xil ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Suv resurslaridan asossiz foydalanish global miqyosda ham atrof-muhitga, ham insoniyatga ta'sir ko'rsatadigan muhim omildir. Bu muammo turli ko'rinishlarda namoyon bo'lib, suvni isrof qilish, ifloslantirish, cho'llashish, global isish kabi muammolar shular jumlasidandir.

Hozirgi kunda suvdan foydalanish jarayonlari bo'yicha bir necha olimlar ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Ulardan biri Olmoniyaning Bonn universiteti tadqiqotchisi Kristofer Martius bo'lib, u o'zining "O'zbekiston qishloq hududlarida yer va suv islohoti davomiyligi hamda o'zgarishi" deb nomlangan kitobidan Xorazm vohasining suvdan foydalanish va suv holatini chuqur o'rgangan. D.Mahmudov o'zining ilmiy maqolasida aholi jon boshiga suv iste'moli hajmining o'sishining sabablari va ularni hal qilish yo'llarini ko'rib chiqqan. Ichimlik suvini samarali taqsimlash uchun huduning topografik imkoniyatlardan foydalanishni o'rgangan.

Bundan tashqari 2019-yil 23-yanvar kuni S.Aleksandratos, N.Barak, D.Baueryana suv resurslarini barqaror saqlash atrof-muhitga va iqtisodiy ta'sirini o'rganan.

Tabiatdagi barcha yer osti va yer usti suvlarini gidrologiya fani o'rganadi. "Gidrologiya" – yunoncha so'z bo'lib, "gidro" suv va "logos" bilim yoki fan degan ma'noni bildiradi. Gidrologiya-tabiatdagi barcha suv, ya'ni okean va dengizlar, daryo va ko'llar, qor va muzliklar, suv omborlari, botqoqliklar va yer osti suvlarini, ularning joylashishi, xususiyatlari, o'zaro va atrof-muhit bilan ta'siri natijasida ro'y beradigan hodisalar hamda jarayonlar qonuniyatlarini o'rganadigan fan. "Suv resurslari" atamasi yer yuzidagi suv manbalarini, ularning mavjudligini, taqsimotini, sifatini va foydalanish imkoniyatlarini anglatadi. So'nggi yillarda suvdan doimiy nooqilona foydalanish natijasida turli xil ekologik muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ekologiya - bu organizmlar va ularning atrof-muhit va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan fan. U biologiya sohasiga kiradi va organizmlarning bir-biri bilan, shuningdek, ularning yashash joylari, iqlim, tuproq, suv va boshqa ekologik omillar bilan qanday aloqada ekanligini o'rganadi. Ekologiya, shuningdek, ekosistemalar, biogeografiya, populyatsiyalar va jamiyatlar kabi tushunchalarni ham o'z ichiga oladi. Cho'llashish - bu tabiiy jarayon bo'lib, u yerning iqlim sharoitlari o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi va odamlarning faoliyati natijasida sodir bo'ladi. Bu jarayon ko'pincha quruq va yarim quruq hududlarda kuzatiladi va yerning unumdorligini pasayishiga olib keladi. Yana bir dolzarb ekologik muammo bu-global isishdir. Global isish - bu yerning o'rtacha haroratining ko'tarilishi va bu jarayon natijasida iqlim tizimlarida yuz berayotgan o'zgarishlarni anglatadi. Global isish asosan inson faoliyati natijasida atmosferaga chiqarilgan issiqxona gazlari, masalan, karbonat angidrid (CO₂), metan (CH₄) va azot oksidlari (N₂O) tomonidan va asosiysi suv resurslaridan nooqilona foydalanish natijasida kelib chiqadi. Ushbu gazlar quyosh nurlarini ushlab turib, yerning haroratini oshiradi.

Suvdan nooqilona foydalanish natijasida kelib chiqadigan ekologik muammolardan biri bu cho'llashishdir. Cho'llashish bu – cho'llik xususiyatlariga ega bo'ladigan hududlar maydonining kengayib borish jarayoni tushuniladi. Uning asosiy sabablari daraxt va butalarning kesilishi, chorva mollarning tartibsiz boqilishi va asosan suvdan nooqilona foydalanish hisoblanadi. BMT 1994-yil cho'llalish qarshi kurashish to'g'risidagi xalqaro konvensiyani qabul qildi. 1995-yil 17-iyun kuni cho'llashish va qurg'oqchilikga qarshi kurashi kuni deb belgilan-landi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 daqiqada 9 kv.metr hudud cho'llanib bormoqda. Har soniyada dunyo bo'ylab 23 gektar yer maydon cho'llanib bormoqda. Bu holat davom etaversa 2050-yilga borib yer yuzasining 95% cho'llanishi va bu 3 milliarddan ziyod odamni oziq-ovqat tanqisligida qoldirishi mumkin. Bu muammo bilan bir qancha kurashish usullari mavjud: damba va suv omborlari qurish, dengiz suvini filtrlab foydalanish, daraxt va butalardan iborat “yashil hudud”larni ko'paytirish. Yana bir dolzarb ekologik muammo bu – suv resurslarining kamayishi muammosi. Suv resurslarining kamayishi bugungi kunda dunyo bo'ylab dolzarb muammolardan biri bo'lib, iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi, sanoat va qishloq xo'jaligida suv iste'molining ortishi kabi omillar tufayli yuzaga kelmoqda. Suv resurslarining kamayishi muammosini hal etish uchun turli xil samarali usullari mavjud. Masalan, suv to'plash va suv saqlash tizimlarini rivojlantirish, suv tozalash texnologiyalarini ishlab chiqish innovatsion sug'orish texnologiyalarini qo'llash, o'rmon va tabiat ekotizimlarni saqlash va eng asosiysi aholining xabardorligini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, suv resurslaridan asossiz foydalanish ekologik, huquqiy, axloqiy va sog'liq uchun jiddiy muommalarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammoni hal qilish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Masalan shaharda suvni boshqarishni yaxshilash, asossiz foydalanishni aniqlash va yumshatish uchun huquqiy asoslar, ortiqcha holatlarning oldini olish uchun axloqiy me'yorlar va suvdan foydalanish tushunchalari va hatti-harakatlarini yaxshilash hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Yu.B.Rahmatov Tabiiy geografiyaning dolzarb muommolari - Buxoro-2024
2. G'.X.Yunusov, R. R. Ziyayev Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik Toshkent-2018
3. Xayitov Xasan Shermatovich Qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishni huquqiy tartibga solish muommolari dissertatsiyasi ishi Toshkent-2009